

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Aplicação de Simulação de Monte Carlo para Decisão entre Quatro Alternativas Estratégicas de Manutenção de Equipamentos maximizando as Receitas.

Prof. Regis da Rocha Motta, Economia/UFF, Rio de Janeiro/Brasil, regism@id.uff.br

Prof. José Marcio do Amaral Vasconcellos, Engenharia Naval/ UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, jmarcio@oceanica.ufrj.br

Aluna Manuela Padilha, graduação, Economia/UFF, Rio de Janeiro/ Brasil, manuelabastos@id.uff.br

Resumo

Este trabalho analisa políticas de manutenção para equipamentos críticos no transporte hidroviário, utilizando simulação de Monte Carlo e árvores de decisão. São avaliadas alternativas de substituição em diferentes estados de conservação, com horizonte de 50 semanas, considerando perfis distintos de aversão ao risco. Os resultados destacam a importância da modelagem probabilística e da análise estruturada para apoiar gestores em decisões complexas de manutenção.

Palavras-chave: manutenção de equipamentos; simulação de Monte Carlo; árvores de decisão; transporte hidroviário; políticas de substituição.

1. Introdução

O transporte hidroviário depende de equipamentos críticos que se deterioram progressivamente com o uso, exigindo decisões sobre sua substituição em tempo adequado. Este estudo, baseado no livro *Simulation Modeling Using RISK* de Wayne Winston, investiga políticas de manutenção para maximizar a receita de um equipamento de transporte hidroviário. A análise considera quatro estados de conservação — Excelente, Bom, Médio e Ruim — associados a receitas decrescentes e a um custo fixo de substituição. O objetivo é avaliar estratégias que maximizem a receita média em um horizonte de 50 semanas, incorporando o efeito do perfil de risco do gestor.

2. Metodologia

A pesquisa baseia-se em um estudo de caso do livro *Simulation Modeling Using RISK* (Winston, 1995), que fornece probabilidades de transição entre os estados de conservação. O custo de

substituição da máquina é de \$200. As receitas semanais nos respectivos estados são: \$100 (Excelente), \$80 (Bom), \$50 (Médio) e \$10 (Ruim).

As probabilidades de mudanças de estado aparecem na tabela 1.

Tabela 1: Probabilidades de estado na próxima semana conforme o estado atual

Probabilidade es de estados sucessivos		Estado na Próxima Semana			
		Exce lente	Bo m	Méd io	Rui m
Estado Atual	1.Excele nte	0,7	0,3		

2.Bom		0,7	0,3	
3.Médio			0,6	0,4
4.Ruim				1,0

Usam-se distribuições de probabilidade empíricas, discretas, para representar as chances de mudança de estado.

Inicialmente, aplica-se a simulação de Monte Carlo com o software @Risk para estimar as receitas sob as quatro políticas de troca:

Política 1: Nunca substituir a máquina.

Política 2: Substituir imediatamente quando a máquina estiver em estado ruim.

Política 3: Substituir imediatamente quando a máquina estiver em estado médio.

Política 4: Substituir imediatamente quando a máquina estiver em estado bom.

As representações gráficas dessas políticas de substituição são mostradas nas figuras 1 a 4.

Figura 1: Política de Substituição 1

Figura 2: Política de Substituição 2

Figura 3: Política de Substituição 3

Figura 4: Política de Substituição 4

3. Resultados e Discussão

O estudo evidencia o *trade-off* entre o custo de substituição e as receitas decrescentes pela deterioração do equipamento. Políticas mais conservadoras implicam substituição precoce, aumentando custos, mas garantindo receitas mais elevadas. Por outro lado, políticas arriscadas prolongam o uso, economizando custos imediatos, mas resultando em receitas menores.

As figuras 5 e 6 são resultados da Simulação de Monte Carlo, mostrando as receitas médias e as distribuições de frequência, respectivamente, das políticas 2 e 3.

Figura 5: Lucro da Política 2

Figura 6: Lucro da Política 3

A análise da simulação de Monte Carlo mostrou que a Política 3 (substituir no estado Médio) gerou o maior lucro médio, classificando as políticas da seguinte forma: Política 3 > Política 2 > Política 4 > Política 1.

Figura 7: Lucro médio para cada Política

A seguir foram computadas as frequências relativas de lucro por Política, durante as 50 semanas da simulação de Monte Carlo, como mostra a tabela 2. A Política 1 só traz resultados positivos; já as políticas 2, 3 e 4 trazem um resultado negativo (-100), com probabilidades respectivamente crescentes, isto é, com riscos crescentes de prejuízo. Aí já se pode antever que o *trade-off* risco-retorno trará dinâmica às decisões com diferentes perfis de tolerância ao risco.

Tabela 2: Frequências Relativas de Lucro por Política

Lucro	Política1	Lucro	Política2	Política3	Política4
100	7,16%	100	28,7%	38,12%	70,60%
80	7,52%	80	36,0%	48,32%	0,00%
50	5,76%	50	25,2%	0,00%	0,00%
10	79,56%	-100	10,1%	13,56%	29,40%
Média	24,01	60,03	63,22	41,20	

Figura 8: Árvore de decisões

A árvore de decisão, utilizando o Valor Monetário Esperado (VME), confirmou os resultados anteriores: P3=63,22 (VERDADEIRO)>P4=41,20(FALSO), como aparece na árvore de decisões parcialmente mostrada na figura 8.

Agora será feita uma análise de sensibilidade do VME ao pior cenário (-100 até -500): como ficariam as decisões se o prejuízo fosse aumentando, mantidas as probabilidades? P3 seria selecionada primeiramente, depois P2 e finalmente P1; P4 nunca seria selecionada.

Figura 9: Análise de sensibilidade ao pior valor A aplicação da Função Utilidade (FU) e do Equivalente Certo (EqC) permitiu adaptar a recomendação da Estratégia de Manutenção ao perfil de risco, dado pelo parâmetro Tolerância ao Risco (R) oferecendo alternativas práticas para diferentes cenários de gestão (mais conservadora ou mais arrojada). A teoria das árvores de decisão relativa a esses tópicos é descrita em Lerche (1999).

Repetindo a análise de sensibilidade ao pior cenário, desta vez levando em conta um perfil de risco do gestor ($R=100$), na figura 10.

Figura 10: Análise de sensibilidade ao pior valor emf(R)

Neste caso, a política de manutenção P1 vigora para um pior cenário $=[-500;-100]$. Somente quando o pior cenário passa aos menores valores $=[-100; 0]$ é que P2 e P3, sucessivamente, são consideradas. Lembrando que P1 não implica prejuízo.

Agora será feita uma análise de sensibilidade ao parâmetro R, Tolerância ao Risco, observando-se a mudança de escolha da estratégia de manutenção, conforme o gestor tiver maior ou menor tolerância ao risco, como se vê na figura 11.

Figura 11: Análise de sensibilidade $EqC=FU(R)$
À medida que o parâmetro R vai crescendo, a decisão ótima, que maximiza o EqC, passa de P1, para P2 e para P3.

Agora será apresentada na figura 12 uma análise de sensibilidade bidimensional, mostrando as decisões estratégicas, onde o eixo x representa o pior cenário e o eixo y mostra a tolerância ao risco (R).

Figura 12: Análise de sensibilidade 2D =f (pior valor;R)

Onde predomina a cor azul, região mais próxima à origem (R menor) a decisão é pela estratégia de manutenção P1, cujo pior valor é constante e positivo. A região mais distante da origem, onde predomina a cor verde (prejuízo menor e/ou tolerância ao risco maior), a decisão é pela estratégia P3. Na região intermediária, de cor predominante grená, a estratégia de manutenção recomendada é a P2.

Na figura 13 vê-se uma imagem tridimensional da análise mostrada na figura 12, agora com o eixo z tendo os valores de EqC para cada decisão estratégica. Quanto maior o R e menor o prejuízo, maior o EqC.

Figura 13: Sensibilidade 3D $EqC=f$ (pior valor;R)

4. Considerações Finais

Gestores de transporte hidroviário têm de ponderar os riscos de gastar menos em manutenção e enfrentar problemas maiores com indisponibilidade de equipamentos críticos. Alguns decisores podem ser indiferentes ao risco, escolhendo políticas de manutenção que em média custam menos, sem levar em conta fatores aleatórios. Mas, só as ferramentas de análise de risco aqui apresentadas poderão mostrar as sutilezas, a sensibilidade das escolhas da estratégia de manutenção, levando em conta eventos randômicos e o perfil de risco do

decisor, sua tolerância ao risco, medida em unidades monetárias.

A simulação de Monte Carlo, combinada com árvores de decisão, mostrou-se uma abordagem robusta para apoiar decisões de manutenção de equipamentos críticos em transporte hidroviário. Além de quantificar receitas esperadas, o método incorpora a tolerância ao risco do gestor, proporcionando maior realismo. Os resultados reforçam a importância de integrar técnicas probabilísticas e análise de decisão para orientar políticas de substituição de equipamentos críticos, equilibrando eficiência econômica e segurança operacional.

5. Referências

WINSTON, Wayne. Simulation Modeling Using RISK. Duxbury Press, 1995.

Economic Risk in Hydrocarbon Exploration by Ian Lerche, John A. MacKayElsevier Science & Technology Books, 1999

Making Good Decisions Reidar B. Bratvold Steve H. Begg, Society of Petroleum Engineers, 2010